

doi.org/10.5281/zenodo.3785384

Affonso Ávila e o ensaísmo barroco

Josuel Kovalski ¹

¹ Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR), NRE União da Vitória, Col. Est. Marina Marés de Souza, Av. Agostinho Souza, 270, Centro, 84630-970, Paula Freitas, Paraná, Brasil.

Resumo

Este artigo tece considerações sobre a práxis ensaística do poeta Affonso Ávila, pesquisador do barroco brasileiro. Tem-se aqui o intuito de explorar, primeiramente, algumas noções que os termos barroco e neobarroco ganharam durante o século XX, tanto no Brasil como em outros países da América Latina. Na sequência, pretende-se apreciar características do período barroco trazidas à tona na escrita ensaística de Ávila valendo-nos, para tanto, da exemplificação categorial lúdica vertida em operação escritural moderna, tendo o último ensaio de Ávila como foco de análise. Essa pesquisa busca uma aproximação entre os pensadores latino-americanos neobarrocos e o brasileiro, propiciando um diálogo que a apreciação do barroco como enformador de uma dinâmica moderna possibilita. Notar-se-á, ao final, que a escrita do ensaísta brasileiro dialoga com a produção barroquista de seus pares na América Latina, pois sua pesquisa sobre o papel do barroco em nossa modernidade, principalmente pelo viés lúdico e analógico de suas composições, assemelha-se aos projetos literários de outros pensadores latino-americanos.

Palavras Chave: Affonso Ávila, Barroco, Ensaio.

Abstract

This article deals with the essayist practice of the poet Affonso Ávila, a Brazilian Baroque scholar. The intention is to explore, firstly, some notions that the Baroque and Neo-baroque terms were given during the twentieth century, both in Brazil and in other Latin American countries. In the sequence, this text intends to appreciate some Baroque characteristics noticed in Avila's essay writing, using the ludic categorial exemplification of modern scriptural operation, focusing our analysis on Ávila's last essay. The research seeks an approximation between Latin American Neo-baroque thinkers and the Brazilian poet, leading to a dialogue made possible by the appreciation of the Baroque as a molder of a modern dynamic. It will be noticed, at the end, that the writing of the Brazilian essayist dialogues with the Baroque production of his peers in Latin America, since his research about the role of the baroque in our modernity, mainly by the ludic view and analogical way of his compositions, resembles the literary projects of other Latin American thinkers.

Keywords: Affonso Ávila, Baroque, Essay.

1. Introdução

Ao pensar o texto como lugar de encontro onde o sentido se pode fazer possível, o gênero ensaio pode ser visto como um espaço híbrido entre o referencial e o poético, onde as temporalidades são passíveis de atualizações tanto do leitor como do próprio ensaísta. Assim, tornam-se friáveis quaisquer tentativas cabais de rotulações taxonômicas, posto que o ensaio exceda a todo o tempo e a cada novo ensaísta, a

limítrofe linha ideada pelos estudiosos de gênero. Ele está, seguindo essa via, muito mais para “atitude mental” como salientou Lucia Miguel Pereira (1970, p. XV), que para definição genérica, pois pertence ao homem e com ele carrega a capacidade constante de modificações, de hibridizações, de se confundir com outros gêneros e se instalar, mesmo que desavisadamente, em procedimentos artísticos e críticos. O caso de Affonso Ávila (1928 – 2012) torna-se, também por esses motivos, interessante.

¹ E-mail: jsoelk@seed.pr.gov.br

Pesquisador incansável, Ávila transitou entre livros de poemas e estudos exaustivos sobre o barroco. Ligando-se às vanguardas da segunda metade do século com a direção da *Revista Tendência*, sobretudo com o Grupo *Noigandres*, o escritor irradiou seu pensamento em forma de ensaios de crítica cultural e literários, bem como em possibilidades ensaísticas mais ambiciosas, como em livros dedicados à arte barroca, principalmente a brasileira. Estudos acadêmicos sobre sua poesia avultam o universo científico, aparecendo a cada ano mais e mais pesquisas de sério e aprofundado teor e rigor metodológico. Contudo, sua ensaística embora seja impulsionada pela característica de sobrepujar, a todo o tempo, os limites de gênero, confundindo-se, como observou Haroldo de Campos (ÁVILA e BUENO, 1993, p. 7), com sua escrita poética, perfaz, é verdade, uma trajetória demasiado ampla, mas insiste em uma composição estilizada, quiçá, como suspeito, “barroca” ela mesma.

Dizer que o estilo de um escritor seja algo que se possa cômoda e taxativamente analisar é correr o risco de cair em repetições de surradas comparações entre tropos escolhidos, entre imagens utilizadas, entre torneios vocabulares que muitas vezes desdizem mais do que se gostaria de provar. Porquanto a estratégia, ao longo desse trabalho, mostrar-se-á, em parte, distinta: tentar-se-á, também, inserir o nome Affonso Ávila por seus ensaios e estudos do barroco em uma filiação latino-americana do pensar ensaístico atravessado por esse estilo artístico e, por que não, crítico. Coloca-se, assim, Ávila não somente como um expoente poético em sincronia com os artistas em que se debruça, mas, também, como uma das vozes críticas que o ensaísmo barroco projetou, integrando uma linhagem que dialoga com representantes de outros tempos e espaços, como Lezama Lima e Alejo Carpentier, mas também Soror Juana, Octávio Paz, Haroldo de Campos, Severo Sarduy, entre outros. O autor de *Circularidade da Ilusão* inscreve-se como um dos pontos altos do barroquismo ensaístico da América Latina do século XX, fazendo desse estilo uma via de iluminação dupla, estudando-o e utilizando-o como protótipo de escrita, reinscrevendo o estilo pelas atualizações de sua operação escritural.

2. O Barroco e o Neobarroco

Uma das preocupações em se classificar a ensaística de Ávila vem do universo semântico/conceitual: vários e longos são os debates acerca dos conceitos mais adequados, sobretudo os de barroco e neobarroco. Teríamos, primeiramente, defensores da impraticabilidade desses termos, como João Adolfo Hansen e seus seguidores. Para Hansen (2006) o barroco nunca existiu historicamente, sendo somente uma categoria neokantiana apriorística formulada por preceitos positivistas e aplicada por Wölfflin, notadamente em *Renascença e Barroco*² de 1888, em uma morfologia de pares de oposições entre o clássico (advindo do Renascimento) e o barroco. Para Wölfflin (2012, p. 47) enquanto a Renascença é “a arte da beleza tranquila” e nos oferece uma beleza “libertadora que experimentamos como um bem-estar geral e uma intensificação uniforme de nossa força”, o barroco

[...] se propõe outro efeito. Quer dominar-nos com o poder da emoção de modo imediato e avassalador. O que traz não é uma animação regular, mas excitação, êxtase, ebriedade. Visa produzir a impressão do momento, enquanto a Renascença age mais lenta e suavemente mas de modo mais duradouro: é um mundo que gostaríamos de jamais deixar. O barroco exerce momentaneamente um efeito poderoso, mas em breve nos abandona, deixando-nos uma espécie de náusea. Ele não evoca a plenitude do ser, mas o devir, o acontecer; não a satisfação, mas a insatisfação e a instabilidade. Não nos sentimos remidos, mas arrastados para a tensão de um estado apaixonado. (WÖLFFLIN, 2012, p. 47-48)

Afirmações sobre as oposições em estilos contrários revisitados por Wölfflin no século XIX como a citação acima permitem a Hansen (2006) outorgar ao pesquisador suíço as prédicas positivistas de um estudo dedutivo das formas. Embora Hansen afirme que a ele não “interessa negar a existência de “barroco” nem propor que não se use o termo” (HANSEN, 2006, p. 19) são grandes os esforços do pesquisador em tentar desmontar quaisquer

²A primeira edição de *Renaissance und Barrok* é de 1888.

fundamentos históricos da chamada “arte barroca” ou barroco histórico, bem como questionar a livre e desenfreada apropriação do conceito “neobarroco”. Eles seriam vazios de sentido ou carentes de significação intrínseca quando utilizado nas analogias das artes e produções que se fizeram após o século XVII e o uso de sua conceituação operatória remeteria às pragmáticas as mais diversas no manejo dos referidos termos, estando sempre em consonância com os caprichos de quem as utiliza. João Adolfo Hansen vem exemplificar, a partir de seus estudos sobre o barroco e o neobarroco, um dos polos vistos por Irlemar Chiampi (2010) como fruto de um desgaste (ou crise) da modernidade. A reinserção não somente dos debates sobre caracteres ontológicos do barroco, mas, sobretudo, a pertinência de debates em torno de sua avaliação como procedimento das últimas décadas do século XX, deram a tônica mostrada na quebra de braços entre dois lados do embate.

(...) por um lado, os historiadores que se recusavam a ver o barroco fora de seu tempo, ou melhor, de seu século (...). Por outro, ficavam os esteticistas/formalistas, que viam o barroco como um “éon” atemporal, uma forma que transmigra, renasce ou ocorre em muitas épocas e latitudes, sem vínculos sociológicos ou ataduras aos fatos históricos. (CHIAMPI, 2010, p. 24)

Contudo, foi Severo Sarduy quem coroou a utilização do termo neobarroco no vocabulário técnico contemporâneo. Ele, numa tentativa de reciclagem do barroco histórico – àquele legado tão-somente ao século XVII– implanta decisivamente o termo como figuração máxima de um tempo marcado pela desarmonia, ou seja, pelo fim da modernidade:

“Neobarroco: reflejo necesariamente pulverizado de un saber que ya no está “apaciblemente” cerrado sobre sí mismo. Arte del destronamiento y la discusión”. (SARDUY, 1972, p. 183 *apud* CHIAMPI, 2010, p.27)

Este saber foi identificado por Irlemar Chiampi (2010) como uma *epistème* moderna, a qual é refletida e reconhecida em escritores latino-americanos da contemporaneidade. Assim, na América Latina foi montado um verdadeiro palco de

reavaliações dessa arte como impulso literário no século XX. Independente da filiação a uma ou outra tese sobre a importância de debates acerca desse termo, escritores ficaram conhecidos por se utilizar, em seus romances, poemas e ensaios, de procedimentos que lembram o barroco. Alejo Carpentier, seguindo os passos de Eugenio D’Ors – que contrapunha, em todas as épocas, o barroco ao clássico, acreditava que o barroquismo tinha a ver com “uma constante humana” (CARPENTIER, 1976, p. 53), ou seja, era fruto não de um tempo isolado, mas intrinsecamente ligado à condição humana, em especial à América.

América, continente de simbioses, de mutaciones, de vibraciones, de mistizajes, fue barroca desde siempre: las cosmogonías americanas, ahí está el Popol Vuh, ahí están los libros de Chilam Balam, ahí está todo lo que se há descubierto, (...). Todo lo que se refiera a cosmogonía americana – siempre es gran América – está dentro do barroco. (CARPENTIER, 1976, p. 60-61)

Em Alejo Carpentier nota-se uma escritura que se determina pela relação significativa ao conceito “real maravilhoso” americano, transformando-se em um profundo barroquismo verbal. A inscrição desse excesso expressivo registraria a marca diferencial do escritor latino-americano. Por sua vez, Lezama Lima, utilizando-se dos conceitos “tensão” e “plutonismo” definirá o barroco nas Américas como a “arte da contraconquista”, reivindicando como americana a estética barroca, negando a proposta de D’Ors e Wölfflin da “constante humana”. Para o autor de *Paradiso*, o barroco não pode ser definido por um *éon* histórico, pois é um instrumento americano de afirmação, enquanto seja o barroco europeu marcado pela “acumulação sem tensão e assimetria sem plutonismo” (LIMA, 1988, p. 79).

Nossa apreciação do barroco americano estará destinada a precisar: primeiro há uma tensão no barroco; segundo, um plutonismo (fogo originário que rompe os fragmentos e os unifica); terceiro, não é um estilo degenerescente, mas plenário, que na Espanha e América Espanhola representa aquisições de linguagem, talvez únicas no mundo, móveis para a vivenda, formas de

vida e de curiosidade (...) errante na forma e arraigadíssimas nas suas essências. (LIMA, 1988, pp. 79-80)

O termo neobarroco já havia recebido algumas significações, principalmente no que tangia às áreas da filosofia, das artes plásticas e do cinema e literatura. Vistos como um desgaste das experimentações vanguardistas, alguns procedimentos ganharam, além de novo enfoque, uma terminologia que embora tímida, apareceria como um “boom” nos anos que se seguiriam, ou como queria Chiampì (2010), como uma “síndrome”.

Significaba simplesmente que había ciertos productos literarios que no consistiam en la experimentación (entendida como “modernidad”), sino más bien la reelaboración, en el pastiche, en la desarmadura del patrimonio literario (o cinematográfico) inmediatamente precedente. (CALABRESE, 1994, p. 28)

Logicamente pode-se ficar de acordo com as desconfianças de Hansen (2006) ao criticar os usos indiscriminados desses conceitos, posto que exigisse um rigor metodológico propício por parte de quem deles se valem. Contudo, o barroco (ou neobarroco) também podem ser vistos como constructos contemporâneos produzidos ou por uma intervenção artística – como no caso dos poemas e artes plásticas ou arquiteturas –, ou por uma intervenção crítica, como por exemplo, o ensaísmo verificado em Affonso Ávila. Este, a meu ver, apropriar-se-ia sincronicamente (CAMPOS, 1969)³ de procedimentos técnicos e efeitos gerados e divisados nos setecentos potencializando sua matéria como modo de transformação poética. Um dos problemas na aceitação de tal enfoque é a persistência de uma historiografia literária moldada nos modelos organicistas e na qual não entram perspectivas diferenciadas de apropriação do fenômeno estético por vieses alternativos. Haroldo de Campos, pensando nossa historiografia como uma recusa à metáfora substancialista da evolução natural – geralmente pautada na ideia de origem – propôs uma nova ideia de tradição “a operar como contravolução,

³Cf. *A arte no horizonte do provável*, em especial “Por uma poética sincrônica”.

como contracorrente oposta ao cânon” (CAMPOS, 2006, p. 237). Assim, fugindo da linearidade evolucionista, ou de uma “historicidade apoiada na divisão estanque das etapas e escolas de estilo” (ÁVILA, 1969, p. 15) que nega quaisquer possibilidades de apropriações de conceitos históricos para a contemporaneidade, teríamos “Um espaço crítico paradoxal, ao invés da doxa: a interrogação sempre renovada, instigante, em lugar do preceito tranquilizador do manual de escoteiros”. (CAMPOS, 2006, p. 237)

Deve-se ter em mente que estamos falando de produções muito diversas, no tempo, espaço e forma de expressão, mas que conjugam uma estreita relação e se inserem numa tradição⁴ de procedimentos específicos que surgem, de quando em quando, renovados pela tensão caracterizadora não somente do tempo, mas dos indivíduos que perfazem essas noções, tenham eles vivido nos seiscentos ou setecentos, sejam eles ensaístas como Affonso Ávila, pois

O homem barroco e o do século XX são um único e mesmo homem agônico, perplexo, dilemático, dilacerado entre a consciência de um mundo novo – ontem revelado pelas grandes navegações e as ideias do humanismo, hoje pela conquista do espaço e os avanços da técnica – e as peias de uma estrutura anacrônica que o aliena das novas evidências da realidade – ontem a contrarreforma, a inquisição, o absolutismo, hoje o risco da guerra nuclear, o subdesenvolvimento das nações pobres, o sistema cruel das sociedades altamente industrializadas. Vivendo aguda e angustiosamente sob a órbita do medo, da insegurança, da instabilidade, tanto o artista barroco quanto o moderno exprimem dramaticamente o seu instante social e

⁴Nos valem aqui do termo “tradição” conforme visto por Ávila, a saber, que compreendesse uma noção globalizadora que joga para além da simples história das formas, o qual é condicionante, também, de uma natureza estritamente estética, pois “a tradição por nós invocada é o elemento dinâmico que dá sentido à evolução das formas – de ser, de estar, de criar – de um povo em sua trajetória nacional”. (ÁVILA, 1969, p. 49)

existencial, fazendo com que a arte também assuma formas agônicas, perplexas, dilemáticas. (ÁVILA, 1969, p.17)

Nota-se pelo tipo de reflexão proposto por Ávila que ele se inscreve como um pensador do barroco que se utiliza de conceitos como “constante humana”, compartilhando, por esse viés, a linha barroca de Carpentier. Por outro lado, o diálogo com uma “vertente” lezamiana dá-se pela inscrição do “homem barroco” avilano como a síntese testemunhal das transformações pelas quais o mundo passa, cuja afirmação identitária aproxima-se, por esse viés, do “Señor Barroco” de Lezama Lima. Ambos os sistemas barroquistas agem em consonância com as propostas de Ávila e operam intervenções artístico-críticas na realização de seus projetos literários.

Reconhecido esse parentesco espiritual entre o artista barroco e o moderno como possível validação do uso das categorias polêmicas acima explanadas, resta-nos adentrar a senda barroca que Ávila percorreu. Procurarei, doravante, trazer ao foco os conceitos dos quais o escritor mineiro se valeu em suas pesquisas sobre essa arte no Brasil, em especial em Minas Gerais.

3. Affonso Ávila e o Ensaios Barroco

O escritor mineiro nos revela em várias passagens que a escrita como procedimento é a divisa na qual todos os anseios do artista das letras se conjugam⁵. Assim, a relevância dos métodos e estilos usados pelo autor mostra-se demasiado importante, pois revelam, além de suas leituras, influências e aptidões para determinados meios de expressão. No caso de Ávila, o esposar das teorias de vanguarda projetando

⁵Em especial *Catas de Aluvião: do pensar e do ser em Minas* – coletânea de ensaios que perfazem uma trajetória crítico-intelectual de Ávila e *O poeta e a consciência crítica*, reunião de ensaios sobre o lugar do escritor e sua permanência como entidade que projeta a arte à vinculação social e estética de seu tempo. Ambos os livros mostram a sintomática auto revisão que se percebe em escritores que vasculharam as raízes do procedimento literário de um povo, denotando uma busca pelo sentido ontológico da escrita, sobretudo a vanguardista.

sua poética como laboratório do fazer poético em amplas possibilidades permitiram que ele fosse buscar uma tradição, um encadeamento no qual se mostrassem as “evoluções das formas” conjugadas ao fazer arte. O lugar em que esse encontro se mostrou ideal foi justamente a época barroca de nossa literatura. Ávila (2000, p. 11) assim se define:

(...) o redator, o cronista, o repórter, o verzejador, o arremedador de contista, o bisonho monoglota travestido de tradutor. Escrevinhador para um público quase sempre eu mesmo, fantasia ou masturbação de menino fatalizado para o destino da escrita. Minha vida desde esse princípio por dizer uterino do fado angélico do recato do falar se encobrindo no por dizer silabado, fraseado, parágrafo. A divisa era, seria, é a escrita.

Affonso Ávila teve uma vida de constante labuta no meio intelectual. Divididos seus trabalhos entre a poesia – inicialmente experimental, em atinência com as propostas de vanguarda às quais se filiara na década de 1950 e conjugada, ao longo de sua trajetória, ao que se poderia depois chamar de um procedimento barroco de facção –, suas pesquisas geradoras de vários ensaios, sobretudo sobre o barroco no Brasil e em Minas e seu trabalho como diretor de revistas⁶, o legado de Ávila à produção cultural brasileira é um dos mais significativos.

Cultivando “ao mesmo tempo as artes do poeta, os deveres do intelectual e a concentração erudita do estudioso”⁷ Affonso Ávila adentra a década de 1960 em busca sempre de uma pesquisa em torno do nexa

⁶*Vocação*, revista fundada e dirigida em 1951 com parceria de Fábio Lucas (com quem iniciara, um ano antes sua estreia na imprensa literária no Diário de Minas); *Tendência* (1957), revista de repercussão nacional e a qual o ligou, pela afinidade da pesquisa no âmbito das formas, ao grupo dos concretos e, finalmente, a revista *Barroco*, editada pela UFMG. Essa última teve o êxito de atingir 20 números (a última lançada em 2013, póstumo ao falecimento de Affonso Ávila), sendo uma das maiores referências em estudos especializados sobre a arte barroca.

⁷Antonio Candido, em missiva a Affonso Ávila. In: “Uma mineirice toda universalista”. *Revista FAPESP*, Fundação Conrado Wessel, 2007.

da palavra poética com a ação política, o que reflete suas anteriores ações em frente do grupo *Tendência*, plenas de referenciais sociológicos que descambaram, mais tarde, numa ótica da realidade propugnadas pelo nacionalismo crítico: revisão dos procedimentos do artista em busca de uma consciência crítica. Reafirmando o primado programático dessa consciência, Affonso Ávila e a revista *Tendência* saudavam o “salto participante”, a via engajada em que suas pesquisas se delineavam (ÁVILA, 2000, p. 241): “A arte é de natureza crítica, ela em si mesma constitui uma investigação sobre a essência da coisa nacional, dentro do quadro humano universal de uma época”⁸. Dessa vinculação entre o poético e o político surgiu o debruçar sobre o período barroco, sua referência básica, posto que habitasse uma Minas em que a dicotomia conservadorismo mineiro e problemas universais sempre chamou sua atenção. Minas Gerais foi vista por Ávila como um microcosmo do Brasil e fator preponderante em seus ensaios iniciais.

Em 1969, ano em que lançou o primeiro número da revista *Barroco*, Affonso Ávila publica *O poeta e a consciência crítica*. Nele, encontra-se importante ensaio sobre essa arte intitulado “O barroco e uma linha de tradição criativa”⁹. Nesse texto, Ávila perfaz um percurso estético-crítico da arte brasileira adicionando a dois conceitos operatórios que já havia se debruçado, o de tradição e o de evolução das formas, a ideia de ludicidade barroca. O jogo, portanto, será o elemento-chave no entendimento da arte barroca, quer seja ela fenômeno do homem colonial ou do artista do século XX. Esse conceito se desdobra e se aprofunda, chegando Ávila a lançar, em 1971, um estudo exaustivo sobre a questão do

⁸O trecho foi extraído do texto “Trinta anos depois: um depoimento muito pessoal” – palestra proferida por Ávila em 1993 e incluída no livro *Catas de Aluvião: do pensar e do ser em Minas*. Contudo, Ávila lê o trecho em questão do quarto (e último) número da revista *Tendência*, quando o “salto participante” o ligaria ao grupo *Noigandres* e ao engajamento que o “manifesto” (redigido por Ávila) da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda (1963) é um notável exemplo.

⁹Esse ensaio, depois retomado e revisto, compôs em 2004 o livro *Circularidade da Ilusão e outros ensaios*, com o nome “Brasil: Do barroco ao neobarroco. Três reflexões.”

lúdico como categoria crítica intitulado *O lúdico e as projeções do mundo barroco*, livro em que se arregimentam, segundo Affonso Romano de Sant’Anna “O crítico, o ensaísta, o pesquisador e o poeta” (1993, p. 104) o texto sintonizou o barroquismo setecentista e a poesia de vanguarda no Brasil.

A linguagem barroca, quer a plástica ou a literária, na sua urgência comunicativa ou no estímulo puro à flexibilidade das estruturas, viria colocar-se sob o primado de três elementos fundamentais: o *lúdico*, a *ênfase visual* e o *persuasório*. E esses três elementos, convergindo na feição característica do estilo artístico (...) acabariam mudando não só as regras do modo de formar do artista, porém mais significativamente as regras do ver e do sentir do próprio homem do período. O barroco já não representará então apenas um *estilo artístico*, mas uma sistematização de gosto que se reflete em todo um *estilo de vida*, um estilo portanto global de cultura e de época para cuja síntese o lúdico poderá, sem o risco de especiosidade, ser tomado como categoria crítica. (ÁVILA, 1971, p. 22)

Assim, entrando na acepção do pesquisador o elemento lúdico como passível de conformar ou sistematizar uma comunhão entre o artista e o homem do período, ou “homem barroco”, esse conceito operatório, derivado de suas leituras de Huizinga o permitirá, nas décadas que se seguiriam, contemplar na literatura, a partir da linguagem, dos torneios vocabulares, das formas de expressão, dos tropos unidos às performances dos artistas os elementos que deixaram resíduos que se voltam a todo o tempo, desde que dadas as condições.

Sendo o jogo “um dado da cultura humana” (ÁVILA, 1971, p. 23) o espírito humano sofre um impulso para o lúdico, que descamba no ato criador, promovendo, em vez de uma limitação alienadora, a expansão de suas potencialidades, favorecendo, assim, “a expressão dessas reservas criativas através de formas ampliadas e enriquecidas de sentido” (ÁVILA, 1971, p. 24).

Como ser social o homem desenvolve impulsos individuais para o jogo e à sua confluência tácita –

chamada pelo ensaísta de *pacto lúdico* – permite a comunicabilidade das formas de linguagem entre as pessoas, em especial na relação produtor/consumidor da obra de arte, quando o buscado estado de estesia para com o objeto artístico é manipulado pelo artista em consonância com a participação efetiva do contemplador. Assim, as regras do jogo e seu pacto atendem a uma demanda histórica, de forças espirituais, entre os principais aspectos que dariam forma à possibilidade do jogo. No caso do barroco, a temporalidade vista de acordo com a tradicional via do realismo historicista, porquanto linear e unilateral, seria quebrada em favor de uma permanência do objeto em outros lugares temporais, ou “dobras”, na linguagem deleuziana. Isso acarretaria não só a admiração de uma escultura do Aleijadinho ou um sermão de Vieira por parte de um espectador contemporâneo, por exemplo, mas a feitura dos procedimentos barrocos na atualidade (como no caso de algumas vanguardas, propícias à abertura ao jogo das formas). Adentrados “tardamente” no jogo pela questão temporal, suas regras são por nós atualizadas, pactuamos com o artista via recursos expressivos que, no caso barroco, abundam nos contrastes e oposições: reflexos da tensão vivencial a cada tempo ressurgida e tão assinalada por D’Ors, Wöllflin, Carpentier e pelo próprio Ávila.

O jogo como impulso denota uma consciência programada, ou seja, não se faz no aleatório nem requer a evocação ao vocábulo “jogo” como limitado à sua função de competição. Muito menos se compraz na falta de rigor e ausência de regras que tem sido o barroco, em oposição ao clássico, tanto acusado. Pelo contrário, a arte barroca insere-se em um regramento propício à validação do objeto como algo estético, por mais que esse objeto se mostre as mais das vezes proveniente de um “espaço agônico entre a materialidade transitória das coisas e a transcendente perenidade do espírito” (ÁVILA, 1971, p. 35).

A vida barroca se exprimirá, assim, em nível a uma só vez de êxtase festivo e agonidade existencial, através sempre de formas eminentemente artísticas, em cuja tessitura o jogo será tanto o móvel das virtualidades criativas, quanto o veículo liberador de

potencialidades sociais reprimidas. (ÁVILA, 1971, p. 37)

Assim, forma, cor, palavra, ideia, ritmo e melodia são as seis faces desse dado com o qual o homem barroco joga. No caso da língua, ela mesma, no dizer de Huizinga, “impregnada de jogo”¹⁰ transporece uma ludicidade inerente ao organismo linguístico, sendo também a ponte de que este se valerá para trazer à área do fato literário uma categoria de análise e avaliação testada antes em outras esferas, pois

A linguagem artisticamente escrita, a linguagem feita literatura, a linguagem a que o artista da palavra conferiu ao mesmo tempo intenção de comunicação e tensão de estesia poderá oferecer, como as demais formas de expressão de nível criativo, campo propício à constatação dos substratos lúdicos portadores de função estética (ÁVILA, 1971, p. 40)

Dessa forma, a ornamentação linguística, ou seja, as figuras que atuam como “agentes de recargamento da intenção estética da escritura” (IDEM, p. 41) inserem-se na linguagem abrindo-a para o jogo. Logicamente que a isso se deve somar “a conjectura social e espiritual inseparáveis da marcha evolutiva das artes” (p. 43), se inscrevendo num nível de abertura e, muitas vezes, de “multivocidade” (p. 20). Essa manipulação do artista tem sua gama de arbitrariedade, posto que das escolhas do material linguístico, seja ele de natureza poética ou prosaica, é que terá proficuidade o andamento do jogo, que

No caso específico da linguagem literária, reverterá em estruturas e soluções verbais que visando talvez mais ao estranhamento do que à comunicação de conteúdos semânticos acentuarão na poesia e na escritura em geral da época o fluxo do sensorial e do maravilhoso. (ÁVILA, 1971, p. 52)

Assim, essas formas carregadas de um impressionismo verbal e plástico podem, conforme a citação acima, aparecer na “escritura em geral”. Penso, sobretudo, nos ensaios de tom barroco, nos quais um “encurvamento das formas” (ÁVILA, 1971,

¹⁰*Homo Ludens*. HUIZINGA, Johan. São Paulo: Perspectiva, 2000.

p. 58) vistas como palavra ou discurso são tiradas de sua linearidade prontas a se inserir em um novo campo, o estético, balizado pelo que Ávila chamou “estranhamento”. Dessa forma, as palavras serão “retensas num arco novo de recargamento estético pelas operações sistemáticas de ambiguidade, de metaforização” (ÁVILA, 1971, p. 58) ou o que, como já se pode suspeitar, de autorreferencialidade: um processo lúdico de encadeamento. O ensaio, assim, pode ganhar aspectos estéticos pelos mesmos procedimentos utilizados na poesia de Ávila: o voltar-se a si mesmo num processo referencial. O jogo, nesse caso, estará na soldagem estilística na qual partes são concatenadas ao todo para produzir efeitos estéticos em seus ensaios, usando quase sempre como gancho de fixação (ou soldagem) a analogia – procedimento lúdico habilmente manuseado. Para verificar essas possibilidades escriturais, analisarei sucintamente o texto intitulado “Um passeio ensaístico: a parábola do Cristo”¹¹, publicado no número 20 da revista *Barroco* e deixado de antemão preparado por Ávila.

O ensaio tece considerações acerca das parábolas do Cristo, recorrendo, a todo tempo às inserções de cunho intra e intertextual entre Jesus, filósofos e poetas, entre o discurso religioso e o da geometria, entre o ensaio e seu próprio ensaísta. O texto ganha, assim, além de explícitas passagens nas quais divisamos torneios verbais, soluções vocabulares, recorrências às figuras de linguagem, aproximações com procedimentos conceptistas, um status de jogo propiciado pelo autorreferencial, pela movência constante entre significantes de áreas variadas, pelo apelo às imagens como alternativa lúdica de captação dos vocábulos antes da significação, procedimento esse de teor flagrantemente imagético. Porquanto muito da dificuldade do texto seja notada apenas em uma primeira leitura, o mesmo se abre tão logo nos acostumemos aos torneios verbais e iterações constantes, transformando a leitura em um exercício de fruição ante o objeto estético no qual o referido ensaio se transforma.

No texto, as considerações do fato de Jesus falar por parábolas (Mateus 13, versículo 10) seriam devido à herança euclidiana das formas geométricas, cônicas,

¹¹Ao que tudo indica, esse parece ser o último ensaio de Affonso Ávila.

com sua diretriz e eixo. A linguagem, poética por si, remete à facção da estruturação ensaística vista como não diferente às técnicas utilizadas na poesia de Ávila.

Descendência – prossigo – da cônica euclidiana, que a pragmática do discurso hebreu de contaminação ideológica grega absorveu, replantou, enxertou, hibridou, planta colhida ao depois, em eficácia de inovação botânica, folhosa e aconchegante de sombra e saciadora de fruto, na convexidade da seiva hiperbólica da fala adubante de divinação do Cristo em processo de verdade revelada. (ÁVILA, 2013, p. 18)

O texto conecta partes de universos semânticos distintos: cônica/hiperbólica¹²/convexidade, retirado do mundo da geometria e misturado a discurso/ideológica/fala, provindo da fala ou discurso para finalmente se amalgamar às imagens botânicas de planta/folhosa/sombra. Dessa forma, o manuseio das imagens e a consequente mistura delas dá a carga semântica final, exemplificados no conceito amplificado de parábola: discurso alegórico e/ou desenho convexo feito por um objeto em queda curvilínea. A analogia como recurso remonta, em primeira linha, ao padre Vieira e seu Sermão da Sexagésima, texto caro à Ávila e objeto de análises anteriores, analogia esta que se referencia no próprio eixo fundamental do barroco, ou seja, a tríade *lúdico, ênfase visual* e o *persuasório*.

A parábola locucionada reverteria, assim e porém, ao plano da geometria e dele derivaria em verticalidade e simetria, do eixo da equação desenhada, o eixo frutificador do discurso da convicência. (ÁVILA, 2013, p. 18)

As imagens (ênfase visual) ganham, pela relação lúdica das palavras e da mistura de universos do conhecimento diferenciados, a mesma capacidade persuasória (convicência) que o Cristo buscava em suas parábolas. Assim, o texto, mais do se mostrar

¹²Há que se notar, porém, que o termo “hiperbólica” se abre, bem ao gosto do jogo de Ávila, a uma ambivalência ou multivocidade podendo se remeter, a um só tempo à “hipérbole” como “figura de exagero retórico” e como supra parábola, ou seja, movimento curvilíneo em queda.

como um excuro nas possibilidades discursivas de Jesus e no seu trato com o público ouvinte, busca imitar, por mais que venha mascarado de rigor científico e analítico, a operação da parábola como um todo, recurso esse, autorreferencial.

Desdobrando-se – como acentuamos – em um eixo imaginário de simetria, ou seja, em direções horizontais de exemplarismo didático e paralelismo conceptual, a metáfora da parábola do Cristo (...) se verticaliza desde um dado parâmetro ou núcleo pretextual, cujos motivos, nele sintetizados ou condensados, pertencem, ao mais das vezes, a um referencial de cotidianidade ou consuetudinário, bem ao nível da vivência e da memória tribais dos ouvintes. (ÁVILA, 2013, p. 20)

A prosa do sermônista Vieira foi estudada por Ávila. Para ele, os discursos do padre eram enleados de “travamento retórico” e de “artificiosa concatenação de elementos”, uma homologia de “propensão lúdica” que enformava seus sermões em uma ordem, dando sentidos às virtualidades linguísticas, tornando o jogo do sermônista uma partida da razão “sobre o tabuleiro de xadrez, onde as peças são movidas a um só gesto pela impulsão lúdica” (ÁVILA, 1971, p. 65). Parece que de igual recurso Ávila se utilizou, pois compôs um texto como o *sermo artifex* português, no qual superposições de planos, abordagens reiterativas e “simultânea de secções da realidade” são estruturadas na “totalidade e lhe dão significado unitário” (1971, p. 66), subordinando seus elementos à “hegemonia absoluta da unidade” (ÁVILA, 1969, p. 21). A analogia se mostra o recurso metafórico de encadeamento e multiplicação de sentenças-temas que ele vai lançando ao longo de sua progressão textual, sempre ligado à ideia de figura geométrica:

Como no desenho geométrico da *parábola*, há na distinção discursiva do exemplário em exposição pelo Cristo (...) uma propagação retilínea de luz a conduzir essa ideia num lecionamento léxico (...) que sofre, segundo a conveniência da comunicação, não raro verticidades e verticalidades consistentes no recurso metafórico, seja através da *metáfora pura* (...), seja através da *metáfora simples*

em cruzamentos de meras comparações e analogias (ÁVILA, 2013, p. 19).

Curiosamente é o mesmo que acontece ao ensaio em questão. As “meras comparações” entre os desenhos geométricos, a poesia de “O Engenheiro” de João Cabral de Melo Neto, ou do poeta Jorge de Lima e seu “dístico genobarroco”¹³; as informações de Jakobson sobre similaridades e contiguidades, a recorrência a seu próprio livro *Carta do Solo*¹⁴ como analogia (por similitude) ao que Cristo fazia com sua plateia: recorrência a figuras e imagens que se debruçam sobre elas mesmas.

A epígrafe de seu texto “Por que razão lhes fala por meio de parábolas?” serve, para esse ensaio de Ávila, como sentença-paradigma que se multiplica em outras tantas, como “O Engenheiro sonha coisas claras”, “e ainda é fonte este plano que é a geometria” em uma ideia de oposição que reitera a ideia (barroca) do Cristo de “Ora orar claro/ora orar escuro” (2013, p. 19) como vista em “Explica-nos essa parábola” requisitada pelos apóstolos que tem como resposta a pergunta do Cristo: “Também vós estais sem inteligência?”. Além disso, os eixos temáticos ora se deslocarão na busca de outras parábolas (Filho Pródigo, Bom Pastor, Parábola dos Talentos), ora no enquadramento bucólico da plateia do Cristo, evocada pela poesia de Virgílio, pelo soneto de Camões¹⁵ ou pelos versos de Fernando Pessoa “Eu nunca guardei rebanhos/Mas é como se os guardasse”. Assim, a figura do pastor-poeta falando a um rebanho de expectadores afoitos por imagens que tocassem antes a sensibilidade que a razão imediata – respondendo, dessa forma, a pergunta-epígrafe – atravessa toda sua lógica textual. A tessitura se faz pelo visual e pelo persuasório, estruturadas pelo procedimento lúdico.

Obviamente a análise poderia ser aprofundada, embora por falta de espaço e por objetivo dela só

¹³“Vinte séculos de revolução e ainda/ há fome deste pão que é a poesia”, citado por Ávila (2013, p. 18).

¹⁴Ávila explica os procedimentos analógico-metafóricos presentes na composição desse livro em um depoimento de 1961 (reproduzido em *O poeta e a consciência crítica*, de 1969) intitulado *Carta do Solo – poesia referencial*.

¹⁵Sete anos de pastor Jacó servia.

intenta-se para validar, como exemplo, o procedimento técnico de Ávila: pesquisando sobre o barroco ele o atualiza no jogo das imagens, tendo o ensaio como veículo da ludicidade.

Quanto à dificuldade (inicial) que apresenta o texto, poder-se-ia pensar com Lezama Lima (1988, p. 47) que “Somente o difícil é estimulante”. De fato, o autor de *Paradiso* tinha como característica ensaios “analógicos, ilógicos o prelógicos; todo menos lógicos. Su estrutura interna está al margen de la lógica” como salientou Eduardo Ramos-Izquierdo (1984, p. 67). A aproximação com Affonso Ávila, nesse caso, não seria fortuita, podendo utilizar-se, sem correr o risco de leviandade, a mesma citação para se referir ao ensaio que aqui brevemente se alude. Contudo, as semelhanças entre os ensaístas devem-se mais à intenção de se inscrever numa trajetória crítica – como no caso das Américas para Lezama, e do nacionalismo crítico para Ávila –, que em exterioridades formais: ambos compartilham o fato de pertencerem a uma linhagem ensaística barroca, que viria desde artistas do século XVII, como Soror Juana, passando por Alejo Carpentier, Severo Sarduy, Haroldo de Campos.

4. Conclusões

Affonso Ávila se inseriu na historiografia literária como um poeta reconhecido por seus estudos na arte de fazer poesia, como um investigador dos procedimentos vanguardistas e atualizações da arte em consonância com os eventos que a demandavam. Contudo, mais de 60 anos de sua produção ensaística – e toda a particularidade que sua função de homem envolvido com a cultura e a pesquisa lhe proporcionaram – ainda ficam relegados a um plano secundário. Ele mais que “homem do barroco”, como gostava de ser chamado, tinha uma habilidade original de construção textual, “barroca” em sua estrutura, artística em sua essência. E na história do pensamento da América Latina, como um dos pesquisadores que atualizou as leituras do barroco a partir de sua amada Minas Gerais, se inscreve como participante do debate crítico, como fomentador de ideias, como pensador. A época em que se delineia uma ascendente modificação na composição dos ensaios de Affonso Ávila é justamente aquela à qual o poeta-ensaísta se entrega às pesquisas barrocas,

fosse pela época da instauração da ditadura militar, a qual remeteu alguns pensadores em trabalhos de ascetas ou pesquisas de teor reservado; ou fosse por ser o barroco uma via quase que de impossível desvio, posto que esse estilo enformasse a tradição brasileira tanto procurada por Ávila em sua busca, à época, pela consciência nacional. O barroco parece ter tornado a escrita ensaística de Ávila uma exemplificação da própria atualização dessa maneira de ser.

Procurou-se nesse trabalho desenvolver uma leitura da ensaística barroca de Affonso Ávila, tentando inscrevê-lo em um diálogo e em uma tradição latino-americana. Fazendo parte de uma linhagem de valor que se amplia para além do continente, se fazendo par de monstros sagrados do ensaísmo das Américas, Ávila transpôs para o plano do ensaio os mesmos procedimentos que divisara na arte que por tanto tempo se debruçou, buscando um trabalho intenso de pesquisas e revisitações dos mesmos conceitos que trouxe à luz. A intenção com esse trabalho, muito mais que localizar aspectos exteriores na composição textual do crítico mineiro, foi pensá-lo como artista participante de um rol de pensadores. Affonso Ávila se inscreve na linhagem do ensaísmo barroco pelas pesquisas desenvolvidas nos resíduos dos setecentos, pela contribuição na revitalização de conceitos, como o “lúdico” bem como pela colaboração inestimável nas leituras que o barroco começou a ter no Brasil depois dele.

Referências

- ÁVILA, Affonso. **O poeta e a consciência crítica: uma linha de tradição na atitude de vanguarda.** Petrópolis: Editora Vozes, 1969.
- _____. BUENO, Antônio Sérgio (ORGS). **Encontro com escritores mineiros.** Belo Horizonte: UFMG, 1993.
- _____. **O lúdico e as projeções do Mundo Barroco.** São Paulo: Perspectiva, 1971.
- _____. **Catas de aluvião: do pensar e do ser em Minas.** Rio de Janeiro: Graphia, 2000.
- _____. **Revista Barroco.** Número 20, ano 2012/2013. Homenagem à Affonso Ávila. Belo

Horizonte: Centro de Pesquisas do Barroco Mineiro, 2013.

BENJAMIN, Walter. **A origem do drama barroco alemão**. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1984.

CHIAMPI, Irlemar. **Barroco e modernidade**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

CARPENTIER, Alejo. Lo Barroco e lo Real Maravilloso. IN: **Razon de Ser** (Conferencias). Caracas: Universidad Central de Venezuela – Ediciones del Rectorado, 1976.

CALABRESE, Omar. **La era neobarroca**. Madrid: Ediciones Cátedra, 1994.

CAMPOS, Haroldo de. **A arte no horizonte do provável e outros ensaios**. São Paulo: Perspectiva, 1969.

_____. **Metalinguagem e outras metas**. São Paulo: Perspectiva, 2006.

HANSEN, João Adolfo. Barroco, neobarroco e outras ruínas. IN: **Teresa**. Revista de Literatura Brasileira. São Paulo: Editora 34, 2006.

HUIZINGA, Johan. **Homo Ludens**. São Paulo: Perspectiva, 2000.

LIMA, Jose Lezama. **A expressão americana**. São Paulo: Brasiliense, 1988.

PEREIRA, Lucia Miguel. Prefácio. IN: **Ensaístas Ingleses**. Clássicos Jackson, vol. XXVII. Rio de Janeiro: W.M. Jackson, 1970.

RAMOS-ISQUIERDO, Eduardo. La era imaginaria de Lezama Lima. IN: **Coloquio Internacional sobre la obra de Jose Lezama Lima** – Poesía. Madrid: Editorial Fundamentos, 1984.

REVISTA FAPESP. **Uma mineirice toda universalista**. IN: Revista FAPESP, Fundação Conrado Wessel, 2007.

ROGMANN, Horst. Anotaciones sobre la erudicion de Lezama Lima. IN: **Coloquio Internacional sobre la obra de Jose Lezama Lima** – Poesía. Madrid: Editorial Fundamentos, 1984.

SANT'ANNA. Affonso Romano. Affonso Ávila e a crítica. IN: **ÁVILA**, Affonso Celso. BUENO,

Antônio Sérgio (ORGS). **Encontro com escritores mineiros**. Belo Horizonte: UFMG, 1993.

WÖLFFLIN, Heinrich. **Renascença e Barroco**. São Paulo: Perspectiva, 2012.